

O'Z URUG'IM TARIXI

Namazova Dilfuza Abdixalim

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat
Universiteti " Tarix " fakulteti 2- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: R. Berdiyev

"Tarix " fakulteti kafederasi o'qituvchis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901931>

Anotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek xalqining qo'ng'iroq urug'ining etnik shakillanishi , bo'linishi , joylashuvi o'rni va etnik tarixi haqida hamda etnograf , turkolog B.X.Karmisheva tadqiqotlari misolida ko'rsatib berildi.O'zbek xalqining etnik tarixi qadimdan hamda turfa xillik hisoblanadi. Qo'ng'iroq qabilasi katta urug' hisoblanadi . Jumladan, bu urug' Xuroson, Janubiy Turkiston , Xorazm , Surxon-Sherobod vodiysida XIV - XVI asrlarda kelib o'rnashadi. Bu urug' Xorazm - Surxandaryo- Qashqadaryo vohalari bilan chambarchas bog'liqlihi ochib berilgan . Hamda bu maqolada " O'z urug'im tarixi " mavzusida so'rovnomasida keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:Qo'ng'iroq qabilasi, B.X. Karmisheva, Vaxtamg'ali , Qo'shtamg'ali, Qonjig'ali, Oyinli,Tortuvli , O'zbek xalqi, Oltoy, Mo'g'uliston, Turkmaniston, Xorazm , Surxandaryo , Qashqadaryo , fikrlash doirasi , madaniy va ma'naviy meros , asosiy mashg'uloti.

Inson o'zligini anglagani , nasl - nasabini chuqurroq bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg'usi ildiz otib , ulg'aya boradi. Bu ildiz qancha teran bo'lsa , tug'ilib o'sgan yurtga muhabbat ham shu qadar yuksak bo'ladi.

I. A . Karimov.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.

Men NAMAZOVA DILFUZA ABDIXALIM qizi. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti Tarix fakulteti 2 kurs talabasi.

Ma'lumki mamlakatimiz mustaqillikka erishgach ,mustaqil davlat hamda tili, madaniyati urf - odatlari xalqimizning kelib chiqishi , qadriyatlarini tarixini bilishga o'zligini anglashga " O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi "fanidan bilib olsak bo'ladi. Men shuni aytishim lozimki , men bu fanga juda qiziqdim va bobojonimning menga aytib bergan gaplari xalqimizning madaniyati , nimalar bilan shug'ullanganligi ,kelib chiqishi urug'lari menga turtk bo'ladi. Hamda maqolamni " O'Z URUG'IM TARIXI " deb nomlayman . O'zbeklarni 92 urug'dan iborat bo'lgan urug'idan bizni Qo'ng'iroq urug'ini yozmoqchiman .Qo'ng'iroq urug'i haqida ozroq tushuncha beradigan bo'lsam, ilk o'rta asrlarda bu urug' Oltoy , Mo'g'ulistonning shimoliy qismida yashagan. XVI asrda Qo'ng'iroqlar o'zbek, qoraqalpoq, qozoq va boshqa xalqlar tarkibiga kirgan.XIV–XVI asrlar davomida Qo'ng'iroqlarning guruhlarini Xuroson, Janubiy Turkiston va Hisor- Sherobod vodiysiga kelib o'rnashganlar. XIX asr boshlarida Xorazmni o'zbeklarini Qo'ng'iroq sulolasi boshqargan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Qo'ng'iroq urug'ining asosiy xo'jaligi o'troq holda yashab , xo'jaligi chorvachilik muhim ro'l o'ynagan.Qo'ng'iroq urug'i haqida uni urug'larga bo'lgan Etnograf B.X. Karmisheva qo'ng'iroqlarni 5 ta katta urug'ga bo'ladi: Vaxtamg'ali , Qo'shtamg'ali , Qonjig'ali , Oyinli va Tortuvli iborat ekanligini aytadi. Bulardan eng kattasi: Vaxtamg'ali , u 18 ta katta urug'ga bo'linadi: ochamayli , boymoqli, taroqli, chan-chiqli, qozoyoqli, cho'michli, qaychili, ishqili, qiyg'ochli, jilontamg'ali , bolg'ali, qoraqo'ng'iroq bug'ajili, uyuvli, xandaqli, irg'oqli, aboqli kesovli.

QO'NG'IROT QABILASI.
• VAXTAMG'ALI .

- 1/1. Qozoqli
2. Ochamayli
3. Qoraqo'ng'irot
4. Chanchiqli
5. Bolg'ali
6. Baymoqli
7. Jiontamg'ali
8. Aboqli
9. Taroqli

• VAXTAMG'ALI .

- 2/1. Irg'oqli
2. Bug'ajili
3. Cho'michli
4. Xandoqli
5. Qaychili
6. Uyuvli
7. Bolg'ali
8. Ishqili
9. Kesovi .

• QO'SHTAMG'ALI

- 1/1. Qoraqasmoq
2. Qoraqalpoq
3. Ko'chaxur
4. To'lang'it
5. Utroqli
6. Kal
7. Tulovmat
8. Mavlish

• QO'SHTAMG'ALI

- 2/1. Kulibi
2. Ko'sa
3. Chol
4. Barmoq
5. Savrbuzar
6. Samburu
7. Bandikuchuk
8. Oqpichoq

• QONJIG'ALI

◆ Amudaryo havzasi , Buxoroning G'uzor , Qo'rg'ontepa , Sherobod tumanlarida ko'chmanchi qo'ng'irotlar yashagan .
Xorazmda esa o'troq qo'ng'irotlar yashagan.

1/1. Qoraursoq

2. Nug'ay
3. Ulus
4. Moltaka
5. Cho'lik
6. Qo'ldovli
7. Chala

• QONJIG'ALI

- 2/1. Quyun
2. Qorabuvra
3. Qora
4. Do'ska
5. Qo'rtug'ay
6. Jelkilak
7. To'pqora

• OYINLILAR

- 1/1. Oytamg'a
2. Churon
3. Kachay
4. Beshbola
5. Hojibachcha
6. Oqtona

• OYINLILAR

- 2/1. Tupor
2. Kal
3. Qovg'a
4. Turkman
5. Qoraqalpoq
6. Qora.

• TORTUVLI

1. To'g'iz
2. Mo'nka
3. Oboxli
4. Maydato'ba
5. O'r
6. Cho'poq

Qo'ng'irot qabilasi .

Qashqadaryo Qo'ng'iroti urug'ining urug'idanmiz .Asl ota bobolarimiz Surxandaryo Sherobod Qo'ng'irotlaridan bo'lgan.Biz polvonlar urug'idan nasl nasabidan bo'lib , bobomning bobosi Murod polvon bo'lgan (1900 - 1960) . Murod polvonning 2 ta o'g'illari bo'lib , Bekmurod (1918 - 1973) , Do'stmurod (1920 - 1974) farzandlari bo'lgan. Bekmurod polvonni farzandlari Abdurayim (1948) . Bobomning bobolari Do'stmurod polvonni o'g'illari 6 ta bo'lgan . Shundan 2 farzand bo'lib , bobjonim Namoz polvon dunyoga keladi. Namoz polvon 1932 yil 1 yanvarda hozirgi Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Oqartma qishlog'iga to'g'ri keladi.(1932 - 2016) . Qo'ng'irot elidan bo'lgan. Polvon bo'lib , kurash tushib yurgan. Yelkasi yer kurmagan polvonlardan bo'lgan. 1987 - yilgacha kurashgan . Namoz polvonni otasi chorvachilik bilan shug'ullangani tufayli Turkmanistonga borib qoladi. Hozirda Turkmanistonni Libaq viloyati Xo'jabutli qishlog'iga to'g'ri keladi. Muqaddam oilasi bilan 1963- yil borib qoladi. 1978 - yana o'z Vatani O'zbekistonga qaytadi .Mustaqillikka erishmay turib , ikki davlat o'rtasida chegara bo'lmaydi. Ikki davlat o'rtasida katta yuk mashinasi tovar tashib haydovchi bo'lib yuradi. O'zbekistonga qaytib Qashqadaryo viloyati Talimarjon GIS da zashxanik lavozimida ham ishlaydi . Bobojonim 23 yil mobaynida mahalla raislik qilganlar. Ilk marotaba OVOZOV mahallasiga 1990 - 1991 yillar boshlab 2003 yilgacha mahalla raislik qilgan va keyinchalik Obod mahallaga non berib (2004) yil shu yerda muqaddam saylanib qoladi. Bobojonin chorvachilik bilan ham , fermerlik bilan ham shug'ullangan . Asosan ota meros deb chorvachilik bilan shug'ullangan keyinchalik fermerlik ham qilgan. Bobomning tegirmonlari ham bo'lgan. Bobojonimning ukalariga keladigan bo'lsak , hozirda 3 ta hayotlar ular Surxandaryo viloyati Angarda o'z oilalari bilan yashaydilar. Ularning asosiy mashg'ulotlari dehqonchilik bo'lgan.Farzandlari esa 6 aka - uka bo'lib ular hozirda Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimarjon shahrida Obod mahallada yashab kelmoqda .Xulosa o'rinda shuni aytishim lozimki Qo'ng'iroq eli dastavvalo Xorazmda keyinchalik Surxandaryoda vaqti bilan Qashqadaryoda shakllanib borgan degan fikrlarni aytishdi suhbat jarayonida bobom .O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A. Karimov: "Ma'lumki o'zlikni anglash , milliy ong va tafakkurning ifodasi , avlodlari o'rtasidagi ruhiy - ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi " . Prezidentimizni bu gaplarini bekorga aytmadim sababi, inson qanchalik nasl nasabini bilsa , Vatanga nisbatan kuchliroq his uyg'onadi . Qayerdan kelganligini Ota-bobosi kimligini biladi.

References:

1. Fayzullaeva, Z. R., & YODGOROVA, N. (2022). Bacteriological Methods Determination of the Respiratory Way in Chronic Infection. Eurasian Medical Research Periodical, 15, 47-50.
2. Yodgorova, N. T., Fayzullaeva, Z. R., & Sh, M. F. (2022). CHANGES IN THE INTESTINAL MICROFLORA IN THE BABY AND THE WAYS OF THEIR CORRECTION. World Bulletin of Public Health, 17, 37-41.
3. J. Mustafoqulov, & Z. Fayzullayeva (2022). KASALXONA ICHI INFEKSIYASI .PATOGEN KOKKLAR. Science and innovation, 1 (D8), 384-386. doi: 10.5281/zenodo.7392813
4. Rakhmatovna, F. Z. (2022). Evaluation of antibacterial activeness of aboveground level part of portulaca oleracea l (Doctoral dissertation).
5. Rakhmatovna, F. Z. (2022). Evaluation of antibacterial activeness of aboveground level part of portulaca oleracea l (Doctoral dissertation).

6. Soatova, M. S., Karimova, I. I., & Fayzullaeva, Z. R. (2021, April). CHANGES IN THE MOUTH MICROBIOCIONOSIS OF 5-6 YEAR OLD CHILDREN WITH DENTAL CARIES. In Archive of Conferences (Vol. 23, No. 1, pp. 243-248).
7. Нуврузова, З. А., Файзуллаева, З. Р., & Сейфуллаева, Б. С. (2021). ОШҚОЗОН САРАТОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСИНИНГ АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИШ. Academic research in educational sciences, 2(5), 855-862.
8. Файзуллаева, З. Р., & Сейфуллаева, Б. С. АССОЦИАЦИЯ РАКА ЖЕЛУДКА С ОНКОГЕННЫМИ ВИРУСАМИ ЧЕЛОВЕКА ЭПШТЕЙНА-БАРРА. In ББК 52.6 авторский знак М34 Организаторы IX Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Микробиология в современной медицине» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение (p. 121).
9. Каюмов, Х. Ю. У., Файзуллаева, З. Р., Сафарова, У. С. К., Ахмедова, Г. Б. К., & Асатуллаев, Ж. Н. (2020). ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА ДИКОРАСТУЩЕГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ PORTULACA OLERACEA L. Universum: химия и биология, (12-1 (78)), 10-13.
10. Шерматова, И. Б., Исмаилова, М. Г., & Файзуллаева, З. Р. Антибактериальные свойства наночастиц серебра, полученных методом «ЗЕЛЕННОГО СИНТЕЗА». In Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, Ф 24 перспективи розвитку= Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects: матер. II наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р./ред. кол.: ОФ Пімінов та ін.-Х.: НФаУ, 2018.-464 с. (p. 390).
11. Файзуллаева, З. Р., Асадуллаев, Н. С., & Мадаминова, М. А. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИТОБАЛЬЗАМА С ЭКСТРАКТОМ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ (RHODIOLA ROSEA L.). FARMATSEVTIKA JURNALI, 104.